

Az ukrajnai háború ellentmondásai

Kategória: [2022. március](#)

Írta: Serge Halimi

Az orosz hadsereg támadása Ukrajna ellen a nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának kirívó megsértése.

A Putyin elnök által hivatkozott ürügy – megelőző csapás egy népirtás ellen – valótlan, míg a neonácik ukrajnai jelenléte bár valós, az szándékosan eltúlzott. Oroszország azonban évek óta hangsúlyozza attól való félelmét, hogy a NATO táborot ver a határain, és ezzel az Egyesült Államok megszegi azt a kötelezettségvállalását – amelyet akkor tett, amikor felbomlott a

Szovjetunió –, hogy nem terjeszkedik.

Ez a megszegett ígéret nagy hiba, sőt provokáció volt a Nyugat részéről. Miután elvesztette létjogosultságát, a NATO-nak már régen fel kellett volna oszlatnia önmagát, ahelyett, hogy továbbra is az marad, ami mindig is volt, eszköze annak az amerikai célnak, hogy Európát stratégiai alárendeltségben tartsa. És mégis, az ukrajnai invázió paradox eredménye az, hogy a nyugati katonai szövetség megerősítéséhez vezet Oroszország saját küszöbén. Ráadásul erkölcsileg elfogadhatatlan és kontraproduktív is, hogy a kiszolgáltatott és Oroszország által elérhető ukrán nép fizesse meg az amerikai szuperhatalom veszélyes terveinek árát.

Az Egyesült Államok 2003-as illegális iraki inváziójához hasonlóan, amely szintén a média által széles körben terjesztett félrevezető propaganda háttérében történt, Oroszország ukrajnai inváziója különösen veszélyes fejezetet nyit a nemzetközi kapcsolatokban. Negatív hatással lesz a politikára és a globális gazdaságra. Az Egyesült Államok és az EU által bejelentett szankciók – amelyek kevésbé törődtek a nemzetközi joggal és a népek önrendelkezési jogával, amikor agresszorok voltak (Líbiában és Irakban), vagy támogatták és felfegyverezték őket (Gázában és Jemenben) – valószínűleg nem fogják megfélemlíteni a Kremlt. Pénzügyi és energetikai következményei Oroszországon kívüli országokban is lesznek.

Az éghajlati és társadalmi vészhelyzetek is valószínűleg háttérbe kerülnek, miközben ez az európai háború a már évek óta növekvő hadi kiadások további növekedését okozza. Az ENSZ lebénulásával szemben a világrendet most minden eddiginél jobban fenyegetések, zsarolás és fegyveres agresszió jellemzik.

Fordította: Morva Judit

-
-
-

[oroszország](#)
[háború](#)
[nato](#)